

Julia による開放経済 CGE モデルの実装と自動微分を用いた均衡計算の実装効率化

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本研究では、政府部門を含む 2 財・2 要素の開放経済計算可能一般均衡 (CGE) モデルを Julia 言語で実装し、自動微分 (Automatic Differentiation: AD) が均衡計算にもたらす利点を検討した。モデルは賃金 $w = 1$ をニューメラルとし、政府予算制約 $G + T = 0$ の下で、政策シナリオに応じて消費税による価格差を表す価格差パラメータ t_C または所得税率 t_Y の一方を内生化する。実装では、モデルを構成する 20 本の基礎関係から、ワルラスの法則、ニューメラル正規化、および政府収支定義式の統合により、17 本の独立な方程式系を求解した。較正 (キャリブレーション) の結果、ベースラインでは輸出・輸入ともに正であり、 $t_C = -0.3095$ の補助金状態が実現した。政策シミュレーションでは、価格差パラメータを 0.20 または 0.05 に固定した場合に厚生がそれぞれ 0.77%、0.99% 改善し、所得税増税では 2.15%、関税引上げでは 1.88% 低下し、政府支出増では 0.29% の小幅な改善がみられた。これらの数値例は実証分析ではなく、モデルの閉鎖条件、比較静学、および数値解法の挙動を確認するための例示である。数値解法の比較では、NLsolve.jl の信頼領域法に ForwardDiff.jl の順モード自動微分を組み合わせた実装が、数値差分と同一の根に到達した。ベンチマーク上の計算時間差は限定的であった一方、ヤコビアンの手動導出や差分幅調整を不要にでき、均衡計算の実装省力化と保守性向上が確認された。加えて、 r と F を更新するタトヌマン型価格調整も同一の均衡に収束したが、反復回数は Newton 系手法より大きかった。

1 はじめに

計算可能一般均衡 (CGE) モデルは、税制改革や貿易政策の定量的評価において標準的な分析ツールとなっている [2]。CGE モデルの均衡計算は本質的に大規模な非線形連立方程式系の求解であり、その効率的な数値解法の選択と実装は実務上の重要課題である。

従来、CGE モデルの均衡計算では GAMS/MPSGE[5] が事実上の標準プラットフォームであったが、近年ではオープンソースの汎用プログラミング言語での実装が目ざされている。特に Julia 言語 [3] は、科学技術計算に特化した設計思想を持ち、高い実行性能と記述の容易さを兼ね備えることから、CGE モデリングの有力な代替プラットフォームとして期待されている [6]。

本研究の目的は三つある。第一に、Dinwiddy and Teal[1] に基づく政府部門を含む開放経済 CGE モデルを Julia で実装し、Julia の言語機能が CGE モデリングにもたらす利点を具体的に示すことである。第二に、**自動微分 (AD)** を用いたヤコビアン計算が、CGE モデルの均衡計算におけるヤコビアン実装の省力化、解の再現性、および保守性にもたらす効果を、数値差分との対照実験により検証することである。第三に、Newton 系の手法 (NLsolve.jl の信頼領域法) とタトヌマン型価格調整の収束特性を比較することで、均衡計算手法の実践的な理解を深めることである。

本稿の数値例は、現実経済の精密な再現を目的とした実証分析ではなく、一般均衡モデルの閉鎖条件、較正、比較静学、および数値解法の挙動を確認するための例示である。したがって、各変数の絶対水準そのものよりも、パラメータや価格の相対的な大きさが均衡配分と政策効果の方向にどう影響するかを読むことが重要である。

先行する実装として、著者は同一の CGE モデルを Python/SciPy により実装し、修正 Powell 法とタトヌ

マン過程の比較を行ってきた。本研究はその実装経験を踏まえ、Julia 言語への移植と自動微分の活用という二つの拡張を加えるものである。

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では Julia 実装の設計について述べ、第 3 節ではモデルの理論的枠組みを要約する。第 4 節ではシミュレーション結果を報告し、第 5 節では自動微分による均衡計算の効率化を検討する。第 6 節で結論を述べる。

2 Julia 実装の設計

2.1 Julia 言語の特徴と CGE モデリングへの適性

Julia[3] は、2012 年に MIT 発で開発された科学技術計算向け言語であり、以下の特徴が CGE モデリングに適している。

1. **JIT コンパイルによる高速実行**：LLVM 基盤の Just-In-Time コンパイルにより、型安定な実装では高い実行性能を得やすい。初回コンパイル後の反復計算において、関数評価のオーバーヘッドを抑制できる。
2. **多重ディスパッチ**：関数の引数の型に応じて最適な実装が自動選択される仕組みにより、同一の方程式系を異なるソルバーや数値型（通常の浮動小数点数と自動微分の二重数）で透過的に利用できる。
3. **自動微分との親和性**：ForwardDiff.jl[4] の順モード自動微分は、Julia 関数に対して解析的微分と同等の精度でヤコビアンを計算できる。数値差分に伴う差分幅の調整が不要になり、モデル拡張時の保守性も高い。
4. **科学計算エコシステム**：NLsolve.jl（非線形方程式系ソルバー）、ForwardDiff.jl（自動微分）、Plots.jl（可視化）など、CGE モデリングに必要なパッケージが整備されている。

2.2 モデルの構造体設計

Julia の構造体（struct）を用いて、CGE モデルのパラメータを型安全に管理する：

```
1 Base.@kwdef struct CGEParams
2     K_star::Float64 = 70.0 # 資本賦存量
3     L_star::Float64 = 50.0 # 労働賦存量
4     P_W1::Float64 = 1.2 # 財1の世界価格
5     P_W2::Float64 = 1.0 # 財2の世界価格
6     G2::Float64 = 1.0 # 政府の財2需要量
7     K_g::Float64 = 5.0 # 政府部門の資本使用量
8     L_g::Float64 = 5.0 # 政府部門の労働使用量
9     t_M::Float64 = 0.01 # 関税パラメータ
10    t_Y::Float64 = 0.2 # 所得税率
11    t_Y0::Float64 = 0.2 # 所得税率の初期値 (t_Y内生時)
12    t_C::Float64 = 0.1 # 価格差パラメータ
13    t_C0::Float64 = 0.1 # 価格差パラメータの初期値 (t_C内生時)
14    closure::Symbol = :endogenous_tC
15 end
```

@kwdef マクロにより、名前付き引数でパラメータを指定できるため、政策シナリオの定義が明瞭になる：

```
1 # 価格差パラメータを 0.20 に固定し、所得税率を生内化するシナリオ
2 scenario = CGEParams(closure = :endogenous_tY, t_C = 0.20)
```

先行する Python 実装では辞書（dict）でパラメータを管理していたが、Julia 実装では構造体のフィールド型制約により、パラメータの受け渡しが明示的になり、不適切な型やパラメータ名の取り違えを早い段階

で検出しやすい。

2.3 方程式系の実装

CGE モデルの 17 本の独立な非線形方程式系は、以下のインプレース関数として実装した（最後の変数は、シナリオに応じて t_C または t_Y のいずれか一方を表す財政調整変数である）：

```
1 function cge_equations!(F, x, p::CGEParams)
2     C1, C2, X1, X2, K1, K2, L1, L2,
3     P1, P2, Q1, r, Y, E, M, Fx, tax_adjuster = x
4     w = 1.0 # ニュメレール
5
6     t_C, t_Y = fiscal_instruments(p, tax_adjuster)
7
8     k1 = (w / (3r))^0.75 # 単位資本需要 (財1)
9     l1 = (3r / w)^0.25 # 単位労働需要 (財1)
10    k2 = (w / r)^0.5 # 単位資本需要 (財2)
11    l2 = (r / w)^0.5 # 単位労働需要 (財2)
12
13    F[1] = C1 - Y / (2Q1) # 消費需要
14    F[2] = C2 - Y / (2P2)
15    F[3] = P1 - (r*k1 + w*l1) # ゼロ利潤条件
16    F[4] = P2 - (r*k2 + w*l2)
17    # ... (17本の方程式、財政調整に用いる1変数が内生変数)
18    return F
19 end
```

この設計には以下の利点がある：

- **インプレース更新**：残差ベクトル F を引数として受け取り直接更新するため、メモリ割り当てが最小化される。
- **自動微分との互換性**：ForwardDiff.jl の二重数 (Dual number) は Float64 と同じ算術演算をサポートするため、この関数は変更なしに自動微分が適用される。Julia の多重ディスパッチにより、 x が通常の Float64 ベクトルの場合は通常の評価が、Dual 型ベクトルの場合はヤコビアンが同時に計算される。

実装上は、反復途中で資本収益率 r が一時的に負値を取った場合でも非整数べき乗によるドメインエラーが生じないように、単位要素需要関数に `abs` によるガードを入れている。したがって、自動微分が追跡するのは厳密にはこのガード込みの残差関数であり、理論モデルそのものの微分と一致するのは経済的に許容される近傍 ($r > 0$) に限られる。

2.4 ソルバーの統合

NLsolve.jl の信頼領域法を用いた求解は、以下のように記述される：

```
1 using NLsolve
2
3 function solve_cge(p::CGEParams)
4     f!(F, x) = cge_equations!(F, x, p)
5     result = nlsolve(f!, x0;
6                     method = :trust_region,
7                     autodiff = :forward)
8     return result.zero
9 end
```

`autodiff = :forward` を指定することで、ForwardDiff.jl による自動微分ヤコビアンが自動的に利用され

る。autodiff = :central に変更するだけで、中心差分による数値微分やコピアンに切り替えることもでき、両者の比較が容易である。なお、本モデルでは政策シナリオに応じて t_C または t_Y の一方が内生変数として方程式系に含まれ、政府予算制約を満たすよう自動的に調整される。

3 モデル

本研究で用いる CGE モデルは、著者が先に作成した Python/SciPy 実装と同一の、Dinwiddy and Teal[1] (pp. 106–109) に基づく「政府を含めた開放経済モデル」である。ここでは要点のみを述べる。

3.1 モデルの概要

2財（財1：輸出財、財2：輸入財）、2生産要素（資本 K 、労働 L ）からなる小国開放経済モデルであり、付録表8の20本の基礎関係で記述できる。実装では賃金率をあらかじめ $w = 1$ に正規化したうえで、ワルラスの法則と政府収支定義式の統合により17本の独立な方程式系として求解する。

3.2 家計部門

代表的家計は、コブ・ダグラス型効用関数

$$U(C_1, C_2) = C_1^{1/2} C_2^{1/2} \quad (1)$$

を持つ。これを予算制約の下で最大化すると、消費需要関数は

$$C_1 = \frac{Y}{2Q_1}, \quad C_2 = \frac{Y}{2P_2} \quad (2)$$

可処分所得は $Y = (rK^* + wL^*)(1 - t_Y)$ と定義される。

3.3 生産部門

各部門の生産関数は、規模に関して収穫一定のコブ・ダグラス型

$$X_1 = K_1^{1/4} L_1^{3/4} \quad (3)$$

$$X_2 = K_2^{1/2} L_2^{1/2} \quad (4)$$

とする。これに対応する費用最小化問題から、単位要素需要関数は

$$k_1 = \left(\frac{w}{3r}\right)^{3/4}, \quad l_1 = \left(\frac{3r}{w}\right)^{1/4} \quad (5)$$

$$k_2 = \left(\frac{w}{r}\right)^{1/2}, \quad l_2 = \left(\frac{r}{w}\right)^{1/2} \quad (6)$$

ゼロ利潤条件： $P_i = rk_i + wl_i$ ($i = 1, 2$) が成立する。

3.4 政府部門・外国部門

政府純支出項 $G = P_2G_2 - rK_g - wL_g$ と租税収入 $T = t_Y(rK^* + wL^*) + t_C C_1 + t_M M$ を定義し、政府予算制約 $G + T = 0$ が成立する。ここで G は符号付きの政府収支項であり、通常の「政府支出額」そのものではない。本稿ではベースライン、所得税増税、関税引上げ、政府支出増の各シナリオで t_Y を外生に固定し、 t_C を内生化する。一方、価格差パラメータ固定シナリオでは t_C を外生に固定し、 t_Y を内生化する。小国の仮定に基づく価格式 $P_1 = FP_{W1}$ 、 $P_2 = FP_{W2} + t_M$ 、貿易収支均衡 $P_{W1}E = P_{W2}M$ が成立する。

なお、本実装では t_C と t_M は ad valorem 税率ではなく、価格式に加法的に入る従量税・関税パラメータとして扱う。したがって、以下のシナリオ比較は厳密には税率変更ではなく、価格差パラメータの変更である。

3.5 モデルの閉鎖条件

付録表 8 は、モデルを構成する 20 本の基礎関係を整理した一覧である。実装では賃金率 $w = 1$ を事前に代入したうえで、以下の処理により 17 本の独立な方程式系として求解する。

ワルラスの法則：すべての経済主体の予算制約が恒等的に満たされる場合、1 つの市場均衡条件は他の均衡条件から導出可能である。本モデルでは付録表 8 の方程式 (6) (財 2 市場均衡 $C_2 = X_2 + G_2 + M$) を落とす。

ニューメレール正規化：一般均衡モデルでは相対価格のみが決定されるため、1 つの価格をニューメレール (基準価格) として固定する必要がある。本モデルでは賃金率 $w = 1$ をニューメレールとする。

政府予算制約と税率の内生化：付録表 8 の方程式 (20) として政府予算制約 $G + T = 0$ を明示的に導入し、政策シナリオに応じて t_C または t_Y のいずれか一方を内生変数として政府予算の均衡を保証する。ベースラインでは $t_Y = 0.2$ を外生に固定し、 t_C が内生的に決まる。

定義式の統合：付録表 8 の方程式 (15) (政府純支出項 G の定義) と方程式 (16) (租税収入 T の定義) は、政府予算制約 (20) に代入することで 1 本の式に統合される：

$$P_2 G_2 - r K_g - w L_g + t_Y (r K^* + w L^*) + t_C C_1 + t_M M = 0 \quad (7)$$

これにより G と T は独立な内生変数から除外され、求解後に事後的に計算される。

以上の処理により、17 本の独立な方程式 (方程式 (1)–(5), (7)–(14), (17)–(20)) と 17 個の内生変数 ($C_1, C_2, X_1, X_2, K_1, K_2, L_1, L_2, P_1, P_2, Q_1, r, Y, E, M, F$, および財政調整に用いる税率 1 本) からなる正方系が得られる。

この 17 本系は、 w, G, T を明示変数として復元し、正規化条件 $w - 1 = 0$ を付け加えた 20 変数の正方系と同値である。すなわち、17 本系は、財 2 市場均衡を独立条件から外したうえで、政府純支出項の定義、租税収入の定義、正規化条件を明示した体系の解析的縮約として導かれる。本研究では実際に、 w, G, T を復元した 20 変数系を別途解いても、ベースラインの均衡値は 17 本系と機械精度の範囲で一致することを確認した。したがって、17 本への縮約は経済条件の削除ではなく、補助変数の消去による実装上の簡約と解釈できる。

3.6 厚生指標

コブ・ダグラス型効用関数に対応する厚生指標として、間接効用指数

$$W = \frac{Y}{2\sqrt{Q_1 P_2}} \quad (8)$$

を用いる。

4 シミュレーション結果

4.1 ベースラインの設定

ベースライン較正では、著者の先行 Python 実装と同じパラメータセットとして、 $K^* = 70, L^* = 50, P_{W1} = 1.2, P_{W2} = 1.0, G_2 = 1, K_g = L_g = 5, t_M = 0.01, t_Y = 0.2$ を設定した。ニューメレールとして $w = 1$ を固定し、価格差パラメータ t_C は政府予算制約 $G + T = 0$ から内生的に決定される (ベースラインでは $t_C = -0.3095$)。なお、数値計算では内生価格差パラメータの初期値として $t_C = 0.1$ を与えた。

4.2 パラメータの較正

CGE モデルの較正において、数量変数の非負性は経済学的に望ましい性質である。特に、輸出 E と輸入 M が非負であることは、「財 1 = 輸出財」「財 2 = 輸入財」というモデルのラベルと整合的な解を得るために重要である。

本研究では、以下のパラメータ範囲を候補として探索し、ベースラインで $E > 0$ かつ $M > 0$ となる組み合わせを検討した。探索格子は $K^* = 50:5:100$ 、 $L^* = 50:5:100$ 、 $P_{W1} = 0.8:0.1:1.5$ 、 $G_2 = 1:1:10$ 、 $t_M = 0.01:0.01:0.10$ の等間隔格子であり、候補点総数は $11 \times 11 \times 8 \times 10 \times 10 = 96,800$ 通りである。再現手順は付録 C に示す。

- 可行性判定：NLsolve.jl の信頼領域法が収束し、かつ $E > 0$ 、 $M > 0$ を満たすこと
- 資本賦存量 K^* ：50–100 の範囲
- 労働賦存量 L^* ：50–100 の範囲
- 世界価格 P_{W1} ：0.8–1.5 の範囲 ($P_{W2} = 1.0$ に固定)
- 政府需要 G_2 ：1–10 の範囲
- 関税パラメータ t_M ：0.01–0.1 の範囲

その結果、 $K^* = 70$ 、 $L^* = 50$ 、 $P_{W1} = 1.2$ 、 $P_{W2} = 1.0$ 、 $G_2 = 1$ 、 $K_g = L_g = 5$ 、 $t_M = 0.01$ 、 $t_Y = 0.2$ の組み合わせがベースラインで非負の取引フロー ($E = 11.01$ 、 $M = 13.21$) を実現することを確認した。この較正では、ベースラインで $t_C = -0.3095$ の補助金状態が内生的に実現する。したがって、価格差パラメータ固定シナリオは単純な増減税比較ではなく、補助金状態からの税体系再編として解釈する必要がある。なお、このベースラインは可行集合から採用した代表点であり、厚生最大や唯一の較正点を意味するものではない。

4.3 主要変数の均衡値

表 1 各シナリオにおける主要変数の均衡値 (Julia 実装)

シナリオ	C_1	C_2	Y	GDP	厚生	t_C	t_Y
ベースライン	28.72	25.99	56.61	64.27	27.32	-0.3095	0.2000
価格差パラメータ 0.20 固定	23.50	32.26	70.26	64.27	27.53	0.2000	0.0071
所得税増税	31.43	22.74	49.53	64.27	26.73	-0.5069	0.3000
関税引上げ	29.23	24.59	62.93	71.61	26.81	-0.3272	0.2000
政府支出増	28.89	25.99	56.61	64.27	27.40	-0.3152	0.2000
価格差パラメータ 0.05 固定	24.83	30.66	66.78	64.27	27.59	0.0500	0.0562

4.4 価格変数の均衡値

表2 各シナリオにおける価格変数の均衡値 ($w = 1$ で正規化)

シナリオ	P_1	P_2	Q_1	w	r	F
ベースライン	1.2949	1.0891	0.9854	1.0	0.2965	1.0791
価格差パラメータ 0.20 固定	1.2949	1.0891	1.4949	1.0	0.2965	1.0791
所得税増税	1.2949	1.0891	0.7879	1.0	0.2965	1.0791
関税引上げ	1.4037	1.2797	1.0764	1.0	0.4094	1.1697
政府支出増	1.2949	1.0891	0.9797	1.0	0.2965	1.0791
価格差パラメータ 0.05 固定	1.2949	1.0891	1.3449	1.0	0.2965	1.0791

4.5 交易フロー

表3 各シナリオにおける交易フロー

シナリオ	E	M
ベースライン	11.01	13.21
価格差パラメータ 0.20 固定	16.24	19.48
所得税増税	8.31	9.97
関税引上げ	-3.03	-3.64
政府支出増	10.85	13.01
価格差パラメータ 0.05 固定	14.91	17.89

4.6 ベースラインからの変化率

表4 ベースラインからの変化率 (%)

シナリオ	C_1	C_2	Y	GDP	厚生	E	M
価格差パラメータ 0.20 固定	-18.19	24.12	24.12	0.00	0.77	47.43	47.43
所得税増税	9.42	-12.50	-12.50	0.00	-2.15	-24.58	-24.58
関税引上げ	1.77	-5.39	11.17	11.42	-1.88	-127.51	-127.51
政府支出増	0.58	0.00	0.00	0.00	0.29	-1.51	-1.51
価格差パラメータ 0.05 固定	-13.56	17.98	17.98	0.00	0.99	35.36	35.36

パラメータの較正により、ベースラインでは $E > 0$ かつ $M > 0$ の非負の交易フローが実現している。ただし、本稿の NLSolve ベースの定式化は活動水準の非負制約とゼロ利潤条件の相補性を課していないため、一部のシナリオでは経済的に許容されない解が得られる可能性がある。実際、関税引上げシナリオでは $E = -3.03$ 、 $M = -3.64$ と交易フローが負に転じる。厳密な非負制約を課すには MCP 定式化が必要である。

4.7 政策効果の要約

較正されたパラメータによるシミュレーション結果の主要な知見を要約する。

1. **価格差パラメータ 0.20 固定**：ベースラインの補助金状態 ($t_C = -0.3095$) から正の価格差へ切り替えると、財 1 の消費者価格 Q_1 が上昇し、 C_1 が 18.19%減少、 C_2 が 24.12%増加する。厚生は 0.77%改善し、財政均衡のために所得税率 t_Y は 0.0071 まで低下する。
2. **所得税増税** ($t_Y : 0.2 \rightarrow 0.3$)：可処分所得 Y は 12.50%減少し、厚生は 2.15%低下する。財政均衡を満たすために t_C は -0.5069 へさらに低下し、財 1 消費は増えるが、所得減少の効果が厚生を押し下げる。
3. **関税引上げ** ($t_M : 0.01 \rightarrow 0.11$)：関税変更のみが生産者価格 P_1 、 P_2 、要素価格 r 、為替レート F を変化させ、GDP を 11.42%押し上げる一方で、厚生は 1.88%低下する。交易フローは負に転じており、貿易ラベルの逆転と非負制約欠如の両方に注意が必要である。
4. **政府支出増** ($G_2 : 1.0 \rightarrow 1.2$)：可処分所得 Y は不変のまま、厚生は 0.29%改善する。 t_C は -0.3152 へわずかに低下し、財 1 の消費者価格 Q_1 が下がることで C_1 が 0.58%増加する。
5. **価格差パラメータ 0.05 固定**：正の価格差を 0.05 に固定した場合も、ベースラインの補助金状態に比べれば財 1 の消費者価格は高く、 C_1 は 13.56%減少する。他方で t_Y は 0.0562 に抑えられ、厚生は 0.99%改善する。

なお、すべてのシナリオにおいて t_C または t_Y の一方が内生的に調整され政府予算制約が満たされるため、各政策変更の厚生効果は税体系全体の再編を含む。特に価格差パラメータ固定シナリオの改善は、補助金状態からの制度変更と所得税率調整を同時に含む比較である。

5 自動微分による均衡計算の効率化

本節では、Julia 実装の主要な貢献である自動微分を用いた均衡計算の効率化を検討する。

5.1 自動微分の原理

CGE モデルの均衡計算 (Newton 法やその変種) では、ヤコビアン行列 $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = [\partial F_i / \partial x_j]$ の計算が不可欠である。ヤコビアンの計算方法は大きく三つに分類される。

(a) **解析的微分**：方程式系の偏微分を手動で導出する方法。正確だが、方程式系が複雑な場合に導出が困難であり、コードの保守性も低い。

(b) **数値差分**：前進差分 $J_{ij} \approx [F_i(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - F_i(\mathbf{x})]/h$ や中心差分により近似する方法。実装は容易だが、打ち切り誤差 $O(h)$ (前進差分) または $O(h^2)$ (中心差分) が不可避であり、 h の選択に敏感である。Python/SciPy の `fsolve` はこの方法を用いている [7]。

(c) **自動微分 (AD)**：計算グラフに沿って連鎖律 (chain rule) を機械的に適用し、偏微分を**機械精度**で計算する方法。数値差分の打ち切り誤差がなく、解析的微分と同等の精度を自動的に得られる。

`ForwardDiff.jl`[4] は、順モード自動微分を二重数 (Dual number) により実装している。二重数は $a + b\epsilon$ ($\epsilon^2 = 0$) の形式であり、関数 $f(a + b\epsilon) = f(a) + f'(a)b\epsilon$ の性質を利用して、関数値と導関数値を同時に計算する。

5.2 自動微分の利点：CGE モデルへの適用

CGE モデルの方程式系において、自動微分は以下の利点を持つ。

1. **精度**：コブ・ダグラス型の要素需要関数 $k_1 = (w/3r)^{3/4}$ のような非整数べき乗を含む関数に対しても、

ヤコビアンが機械精度で計算される。数値差分では、 h の選択によって精度が大きく変動する。

2. **保守性**：方程式系を変更した場合でも、ヤコビアンの導出コードを修正する必要がない。モデルの拡張（部門数の追加、関数形の変更等）が容易になる。
3. **透過性**：Julia の多重ディスパッチにより、方程式系の関数コードは自動微分の有無にかかわらず同一である。autodiff = :forward の 1 行の指定で、自動微分が有効化される。

5.3 自動微分 vs 数値差分の比較

表 5 に、NLsolve.jl の信頼領域法を自動微分 (ForwardDiff.jl) と中心差分の 2 通りで実行した結果を示す。

表 5 NLsolve.jl における自動微分と数値差分の比較

シナリオ	信頼領域法 (AD)		信頼領域法 (数値差分)		解の差異
	反復	時間 (ms)	反復	時間 (ms)	
ベースライン	5	0.02	5	0.03	3.55e-15
価格差パラメータ 0.20 固定	5	0.02	5	0.03	4.26e-14
所得税増税	5	0.02	5	0.03	3.38e-14
関税引上げ	5	0.02	5	0.03	1.95e-14
政府支出増	5	0.02	5	0.03	1.95e-14
価格差パラメータ 0.05 固定	5	0.02	5	0.03	2.84e-14

両手法は全シナリオで同一の根に収束した（解の最大差異は 10^{-14} のオーダー）。反復回数も概ね同程度であり、この問題規模では解の質に大きな差はみられない。

表中の時間列は、各シナリオについてウォームアップ後に複数回実行した時間の中央値であるが、厳密なベンチマークではないため、絶対値の比較には注意が必要である。ここで確認できる自動微分の利点は、差分幅の調整やヤコビアンの別実装なしに、数値差分と同等の根へ到達できる点である。

したがって、本稿でいう自動微分の「効率化」は、計算時間の劇的短縮を一律に保証することよりも、ヤコビアン実装の省力化、最終残差の再現性、およびモデル拡張時の保守性にある。

5.4 NLsolve.jl vs タトヌマン過程

表 6 に、NLsolve.jl (自動微分) とタトヌマン過程の比較結果を示す。

表 6 NLsolve.jl (自動微分) とタトヌマン過程の比較

シナリオ	NLsolve.jl (AD)		タトヌマン過程		解の差異
	反復	時間 (ms)	反復	時間 (ms)	
ベースライン	5	0.02	161	0.02	1.81e-08
価格差パラメータ 0.20 固定	5	0.02	161	0.02	1.89e-08
所得税増税	5	0.02	161	0.02	1.79e-08
関税引上げ	5	0.02	135	0.02	1.44e-08
政府支出増	5	0.02	161	0.02	1.81e-08
価格差パラメータ 0.05 固定	5	0.02	161	0.02	1.85e-08

ここでのタトヌマン過程は、 $w = 1$ のニューメレル設定の下で調整対象を資本レンタル率 r と為替レート F の 2 つに絞り、二部門の価格・費用ギャップに基づいて両者を比例調整する離散時間過程として実装している。

NLsolve.jl の信頼領域法は、タトヌマン過程と比較して反復回数の点で 2 桁以上少ない。これは、信頼領域法を含む Newton 系手法の局的に高い収束性と、タトヌマン過程のより緩慢な価格調整を反映している。

ただし、タトヌマン過程には以下の教育的意義がある：

- 各反復が「競売人による価格調整」という経済学的な意味を持つ
- 方程式系の縮約過程を通じて、 r と F という 2 つの相対価格がどのように均衡へ向かうかを可視化できる
- 平均的な価格ギャップと相対的な価格ギャップを分けて調整することで、国内価格水準と要素価格比率の役割を直感的に追跡できる

5.5 Julia vs Python の比較

表 7 に、本研究の Julia 実装と著者の先行 Python 実装の特性を比較する。

表 7 Julia 実装と Python 実装の比較

特性	Julia (本研究)	Python (先行実装)
ソルバー	NLsolve.jl	SciPy fsolve
ヤコビアン計算	自動微分 (ForwardDiff.jl)	数値差分 (前進差分)
ヤコビアン精度	解析微分相当	$O(h)$ の打ち切り誤差
パラメータ管理	構造体 (型安全)	辞書 (動的型)
メモリ管理	インプレース更新	配列の動的生成
JIT コンパイル	あり (LLVM)	なし
コード行数	約 660 行	約 760 行

Julia 実装の主要な改善点は以下の通りである：

1. 自動微分により、ヤコビアンの手動導出や数値差分の摂動幅 h の選択が不要になった。
2. 構造体によるパラメータ管理が、辞書よりも型安全かつ高速である。
3. JIT コンパイルにより、初回コンパイル後の反復計算ではオーバーヘッドの低減が期待できる。
4. 総行数の削減幅自体は限定的だが、ヤコビアン実装とパラメータ管理の責務が明確になり、保守性が向上した。

6 結論

本研究では、政府部門を含む 2 財・2 要素の開放経済 CGE モデルを Julia 言語で実装し、自動微分を用いた均衡計算の実装効率化を検証した。政府予算制約 $G + T = 0$ を明示的に導入し、政策シナリオに応じて価格差パラメータ t_C または所得税率 t_Y を内生化するモデル閉鎖条件を採用した。主な成果は以下の通りである。

第一に、モデルを構成する 20 本の基礎関係を整理したうえで、ワルラスの法則、ニュメール正規化、および政府収支定義式の統合により、実装上は 17 本の独立な方程式系へ縮約した。ベースラインでは $t_Y = 0.2$ を固定し、 $t_C = -0.3095$ が内生的に決定される。各政策シナリオにおいて t_C または t_Y が自動的に調整されることで、財政均衡を維持した政策効果の比較が可能となった。

第二に、ForwardDiff.jl による順モード自動微分を NLsolve.jl の信頼領域法に統合することで、数値差分と比較して差分幅調整やヤコビアンの手書きを不要にできた。解の差異は 10^{-14} 程度であり、自動微分は同一の根を簡潔な実装で再現できることが確認された。

第三に、Julia の多重ディスパッチと構造体を活かした設計により、方程式評価関数を自動微分・数値差分の両方で共用でき、パラメータ管理の見通しも改善した。総行数の削減幅自体は限定的であるが、ヤコビア

ン実装の責務分離という点で保守性の向上がみられた。

パラメータの較正では、候補範囲の探索により $K^* = 70$ 、 $L^* = 50$ 、 $P_{W1} = 1.2$ 、 $G_2 = 1$ 、 $t_M = 0.01$ の組み合わせを選定し、ベースラインで非負の交易フロー ($E = 11.01$ 、 $M = 13.21$) を実現した。政策シミュレーションでは、価格差パラメータ 0.20 固定による厚生改善 (+0.77%)、所得税増税による厚生低下 (-2.15%)、関税引上げによる厚生低下 (-1.88%) と交易フローの逆転、政府支出増による小幅な厚生改善 (+0.29%) などの結果を得た。

他方で、本稿の方程式直接求解は活動水準の非負制約を課していないため、一部のシナリオでは経済的に許容されない解が得られる可能性がある。また、反復途中のドメインエラー回避のために単位要素需要関数へ `abs` ガードを入れている点も、理論モデルをそのまま解いているわけではないという実装上の限定である。厳密な非負制約を課するには、`Complementarity.jl/PATHSolver.jl` あるいは `MPSGE.jl` を用いた MCP 定式化が必要である。

今後の課題として、大規模 CGE モデル (数百部門・数千変数) における自動微分の疎行列対応 (`SparseDiffTools.jl`)、`JuMP.jl/PATHSolver.jl` を用いた混合相補性問題 (MCP) としての定式化、および `MPSGE.jl`[6] による GAMS モデルの移植が挙げられる。

最後に、本稿の数値結果は教育用の例示として読むべきものであり、特定の現実経済に対する政策評価を直接与えるものではない。重要なのは、絶対的な水準値そのものよりも、相対価格、賦存量、税・関税パラメータの相対的な大きさが均衡解の構造と比較静学の方法をどう左右するかである。

参考文献

- [1] Dinwiddy, C. L. and Teal, F. J. (山岡道男訳) (1995). 『コンピュータ時代の経済学入門：2部門経済モデルの一般均衡論』早稲田大学出版部。(原著: *The Two-Sector General Equilibrium Model: A New Approach*, Philip Allan, 1988)
- [2] Shoven, J. B. and Whalley, J. (1992). *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press.
- [3] Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S. and Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review*, 59(1), 65–98.
- [4] Revels, J., Lubin, M. and Papamarkou, T. (2016). Forward-mode automatic differentiation in Julia. *arXiv preprint arXiv:1607.07892*.
- [5] Rutherford, T. F. (1999). Applied general equilibrium modeling with MPSGE as a GAMS subsystem: An overview of the modeling framework and syntax. *Computational Economics*, 14(1–2), 1–46.
- [6] julia-mpsge (2026). *MPSGE.jl*. GitHub repository. <https://github.com/julia-mpsge/MPSGE.jl> (2026年4月3日アクセス)
- [7] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.
- [8] Ferris, M. C. and Munson, T. S. (1999). Interfaces to PATH 3.0: Design, implementation and usage. *Computational Optimization and Applications*, 12(1–3), 207–227.

A モデルを構成する基礎関係

表 8 に、本モデルを構成する基礎関係の一覧を示す。

表 8 モデルを構成する基礎関係 (20 本)

番号方程式	分類
(1) $C_1 = Y/(2Q_1)$	消費需要
(2) $C_2 = Y/(2P_2)$	消費需要
(3) $P_1 = rk_1 + wl_1$	ゼロ利潤条件
(4) $P_2 = rk_2 + wl_2$	ゼロ利潤条件
(5) $C_1 = X_1 - E$	財市場均衡
(6) $C_2 = X_2 + G_2 + M$	財市場均衡
(7) $Q_1 = P_1 + t_C$	消費者価格
(8) $K_1 = k_1 X_1$	資本需要
(9) $K_2 = k_2 X_2$	資本需要
(10) $L_1 = l_1 X_1$	労働需要
(11) $L_2 = l_2 X_2$	労働需要
(12) $K_1 + K_2 + K_g = K^*$	資本市場均衡
(13) $L_1 + L_2 + L_g = L^*$	労働市場均衡
(14) $Y = (rK^* + wL^*)(1 - t_Y)$	可処分所得
(15) $G = P_2 G_2 - rK_g - wL_g$	政府純支出項
(16) $T = t_Y(rK^* + wL^*) + t_C C_1 + t_M M$	租税収入
(17) $P_1 = F \cdot P_{W1}$	価格式 (財 1)
(18) $P_2 = F \cdot P_{W2} + t_M$	価格式 (財 2)
(19) $P_{W1} E = P_{W2} M$	国際収支均衡
(20) $G + T = 0$	政府予算制約

※本表はモデルを構成する基礎関係の一覧である。実装では貸金率をあらかじめ $w = 1$ に固定し、ワルラスの法則により方程式 (6) を独立条件から外す。

※さらに方程式 (15),(16) を方程式 (20) へ代入することで、求解する独立な方程式系は (1)–(5), (7)–(14), (17)–(20) の 17 本、内生変数 17 個となる。 w 、 G 、 T を復元する場合は、正規化条件 $w = 1$ を加えた 20 変数の正方系として書ける。

表 9 単位要素需要関数 (コブ・ダグラス型)

部門	単位資本需要	単位労働需要
財 1	$k_1 = (w/3r)^{3/4}$	$l_1 = (3r/w)^{1/4}$
財 2	$k_2 = (w/r)^{1/2}$	$l_2 = (r/w)^{1/2}$

B タトヌマン過程のアルゴリズム

本稿で比較対象として用いたタトヌマン過程は、 $w = 1$ をニューメレールとして固定し、調整対象を資本レンタル率 r と為替レート F の 2 つに絞る。各反復では、現在の (r, F) から他の変数を解析的に再構成したうえで、二部門の価格・費用ギャップに基づいて $\log r$ と $\log F$ を比例調整する。各反復では以下を行う：

1. 単位要素需要 $k_i(r, w)$ 、 $l_i(r, w)$ を計算する。
2. 価格式 $P_1 = FP_{W1}$ 、 $P_2 = FP_{W2} + t_M$ により商品価格を決定する。
3. 要素市場均衡条件の 2×2 線形系から X_1 、 X_2 を解く。

4. 政府予算制約を用いて t_C または t_Y を決定し、 $Q_1 = P_1 + t_C$ 、所得・消費・貿易量を逐次計算する。

監視する残差は以下の2本である：

$$g_1(r, F) = \log \left(\frac{P_1}{rk_1 + l_1} \right) \quad (9)$$

$$g_2(r, F) = \log \left(\frac{P_2}{rk_2 + l_2} \right) \quad (10)$$

これらから平均ギャップと相対ギャップを

$$\bar{g}^{(t)} = \frac{g_1^{(t)} + g_2^{(t)}}{2} \quad (11)$$

$$\Delta g^{(t)} = g_1^{(t)} - g_2^{(t)} \quad (12)$$

と定義し、減衰係数 $\lambda = 0.5$ の下で

$$\log F^{(t+1)} = \log F^{(t)} - \lambda \bar{g}^{(t)} \quad (13)$$

$$\log r^{(t+1)} = \log r^{(t)} - \lambda \Delta g^{(t)} \quad (14)$$

により更新する。収束判定には $\max(|g_1|, |g_2|)$ を用いる。貿易収支均衡はワルラスの法則により独立条件ではないが、求解後には残差が機械精度の範囲で十分小さいことを確認している。

C 較正候補探索の再現手順

ベースライン較正で用いた候補探索は、リポジトリの `calibration_search.jl` に実装してある。実行コマンドは以下の通りである。

```
1 julia --project=. calibration_search.jl
2 julia --project=. calibration_search.jl --csv calibration_feasible.csv
```

探索では、以下の等間隔格子を総当たりで列挙する。

- $K^* = 50:5:100$ (11 点)
- $L^* = 50:5:100$ (11 点)
- $P_{W1} = 0.8:0.1:1.5$ (8 点)
- $G_2 = 1:1:10$ (10 点)
- $t_M = 0.01:0.01:0.10$ (10 点)

したがって候補点総数は 96,800 通りである。各候補点について、`solve_nlsolve (autodiff = :forward)` で均衡を求め、(i) ソルバーが収束し、(ii) その候補点で $E > 0$ かつ $M > 0$ を満たす場合を可行候補と判定する。現行の粗格子では、96,800 通り中 56,299 通りがこの基準を満たした。

本稿で採用したベースライン

$$(K^*, L^*, P_{W1}, G_2, t_M) = (70, 50, 1.2, 1, 0.01)$$

は、この可行集合に含まれることを `calibration_search.jl` が確認する。したがって、本文の較正值は探索手順と整合的である。ただし、この点は可行集合から採用した代表点であり、厚生最大や唯一の較正解を意味するものではない。

D Julia による CGE/AGE モデリングのためのパッケージガイド

本付録では、Julia で応用一般均衡 (CGE/AGE) モデルを構築・解析する際に利用可能なパッケージを、モデルの種類と用途に応じて体系的に整理する。モデルの種類 (静学的 CGE・動学的 DSGE・OLG 等) によって適切なツールが異なるため、目的に応じた選択が重要である。

D.1 静学的 CGE (Arrow-Debreu 型) のためのソルバー

D.1.1 Complementarity.jl + PATHSolver.jl

CGE モデルは本質的に混合相補性問題 (MCP: Mixed Complementarity Problem) として定式化できる。MCP は、ゼロ利潤条件・市場清算条件・所得均衡条件を相補性制約 $z \geq 0 \perp F(z) \geq 0$ の形式で記述するものであり、CGE モデリングの標準的アプローチである。

PATH ソルバー [8] は MCP の事実上の標準ソルバーであり、GAMS/MPSGE でも内部的に利用されている。Julia では以下のパッケージを通じてアクセスできる。

- Complementarity.jl¹⁾ — MCP・LCP 問題の定式化 DSL
- PATHSolver.jl²⁾ — PATH ソルバーへの Julia インターフェース

```
1 using Complementarity, PATHSolver
2
3 m = MCPModel()
4 @variable(m, x >= 0)
5 @mapping(m, F, x^2 - 4)
6 @complementarity(m, F, x)
7 status = solveMCP(m)
```

D.1.2 JuMP.jl + PATHSolver.jl

JuMP.jl³⁾ は Julia の事実上の標準数理最適化フレームワークであり、PATHSolver.jl と組み合わせることで MCP を直接記述できる。

```
1 using JuMP, PATHSolver
2 import MathOptInterface as MOI
3
4 model = Model(PATHSolver.Optimizer)
5 @variable(model, x >= 0)
6 @constraint(model, [x^2 - 4, x] in MOI.Complements(2))
7 optimize!(model)
```

D.1.3 MPSGE.jl

MPSGE.jl[6] は、Julia において MPSGE スタイルの CGE モデリングを提供するオープンソースパッケージである。GAMS-MPSGE からの移植および教育用途に有用であり、MPSGE 形式のモデルを Julia 上で再利用したい場合の有力な選択肢である。

1) <https://github.com/chkwon/Complementarity.jl>

2) <https://github.com/chkwon/PATHSolver.jl>

3) <https://github.com/jump-dev/JuMP.jl>

D.1.4 NLSolve.jl

本研究で用いた NLSolve.jl⁴⁾は、CGE モデルを連立非線形方程式系 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ として直接解く場合に使用する。ニュートン法および信頼領域法を実装しており、小～中規模モデルに適している。相補性条件（非負制約付き均衡）が不要な場合にはシンプルに利用できるが、大規模モデルでは MCP 定式化が推奨される。

D.1.5 GAMS.jl

GAMS.jl⁵⁾は、既存の GAMS モデルを Julia から呼び出すためのインターフェースである。GAMS で構築済みの CGE モデル（GTAP、GEMPACK 形式など）を活用する場合に便利であるが、別途 GAMS のライセンスが必要である。

D.1.6 ソルバー選定ガイド

表 10 CGE モデル向けソルバーの選定ガイド

ソルバー	定式化	用途
JuMP + PATHSolver	MCP（混合相補性問題）	大規模 CGE モデル、MPSGE 型
Complementarity.jl	MCP / NCP	相補性問題の簡潔な記述
MPSGE.jl	MPSGE 型 DSL	GAMS/MPSGE からの移植
NLSolve.jl	非線形連立方程式	小～中規模モデルの直接求解
GAMS.jl	GAMS モデル	既存 GAMS モデルの活用

D.2 最適化ベースの定式化

CGE モデルを社会計画者問題（厚生最大化）として定式化する場合には、JuMP.jl に非線形ソルバーを組み合わせる。

```
1 using JuMP, Ipopt
2
3 model = Model(Ipopt.Optimizer)
4 @variable(model, x[1:n] >= 0)
5 @NLobjective(model, Max, sum(a[i]*log(x[i]) for i in 1:n))
6 @constraint(model, ...)
7 optimize!(model)
```

表 11 JuMP.jl で利用可能な主要ソルバー

用途	ソルバー
非線形 NLP	Ipopt.jl
混合整数	HiGHS.jl, Gurobi.jl
大規模 NLP	MadNLP.jl

4) <https://github.com/JuliaNLSolvers/NLSolve.jl>

5) <https://github.com/GAMS-dev/gams.jl>

D.3 動学的モデル (DSGE・OLG)

D.3.1 DSGE.jl (NY Fed 製)

DSGE.jl⁶⁾は、ニューヨーク連銀が開発・メンテナンスする DSGE モデル推定・解析パッケージである。先行研究の再現、ベイズ推定、予測まで一貫して実行できる。

D.3.2 DifferentialEquations.jl

DifferentialEquations.jl⁷⁾は、連続時間の動学モデル (Hamilton-Jacobi-Bellman 方程式等) に対して最高水準の ODE/PDE ソルバー群を提供する。RBC モデルや成長モデルの遷移経路計算に有効である。

D.3.3 Sequence Space Jacobian 法

Auclert et al. (2021) の Sequence Space Jacobian (SSJ) 法は、異質的家計モデル (HANK モデル) の効率的な解法である。Python が本家実装だが、Julia 実装も存在する。

D.4 数値計算基盤 (共通)

CGE モデリングの基盤となる数値計算パッケージを表 12 にまとめる。

表 12 数値計算基盤パッケージ

パッケージ	用途
NLsolve.jl	非線形方程式系の求解
ForwardDiff.jl	順モード自動微分 (ヤコビアン計算)
LinearAlgebra (標準)	固有値分解・LU 分解等
Roots.jl	スカラー方程式の根
Interpolations.jl	値関数の補間

D.5 SciML エコシステム

SciML は Julia の科学計算エコシステムであり、CGE の数値解法基盤として強力である。

表 13 SciML エコシステムの主要パッケージ

パッケージ	用途
NonlinearSolve.jl	非線形方程式系の求解 (SciML 系の代替選択肢)
ModelingToolkit.jl	シンボリックモデリング (方程式系を記号的に定義→数値解法に変換)
Optimization.jl	統一最適化インターフェース (複数ソルバーの切り替えが容易)

NonlinearSolve.jl は、NLsolve.jl と比較して自動微分との統合がより洗練されており、SciML エコシステムの他のパッケージとの相互運用性に優れる。以下に使用例を示す。

```
1 using NonlinearSolve
2
3 function f(u, p)
4     [u[1]^2 + u[2] - 3,
```

6) <https://github.com/FRBNY-DSGE/DSGE.jl>

7) <https://github.com/SciML/DifferentialEquations.jl>

```

5     u[1] + u[2]^2 - 5]
6 end
7
8 prob = NonlinearProblem(f, [0.0, 0.0])
9 sol = solve(prob, NewtonRaphson())

```

ModelingToolkit.jl は、方程式系をシンボリックに定義し、ヤコビアンのスパース構造を自動検出して効率的な数値解法を生成する。大規模 CGE モデルの方程式管理に特に有用である。

```

1 using ModelingToolkit
2
3 @variables x y
4 @parameters a b
5 eqs = [x^2 + y - a ~ 0,
6        x + y^2 - b ~ 0]

```

D.6 データ処理・SAM（社会会計行列）関連

CGE モデルのキャリブレーションには社会会計行列（SAM）の読み込み・加工が不可欠である。

表 14 データ処理パッケージ

パッケージ	用途
DataFrames.jl	表形式データの操作・集計
CSV.jl	CSV ファイルの高速読み込み・書き出し
XLSX.jl	Excel ファイル（SAM データ等）の読み書き
NamedArrays.jl	行列に部門名・財名のラベルを付与（SAM 操作に便利）

```

1 using CSV, DataFrames, XLSX, NamedArrays
2
3 # CSVからSAMを読み込む
4 sam_df = CSV.read("sam.csv", DataFrame)
5
6 # NamedArrayで部門ラベル付き行列として扱う
7 sectors = ["AGR", "MFG", "SRV"]
8 sam = NamedArray(rand(3,3), (sectors, sectors),
9                   ("from", "to"))

```

D.7 自動微分（ヤコビアン高速計算）

CGE モデルの求解にはヤコビアン（偏微分行列）の計算が不可欠であるが、手動導出に代えて自動微分を活用できる。本研究では ForwardDiff.jl の順モード自動微分を用いたが、モデルの規模や用途に応じて他の選択肢も存在する。

表 15 自動微分パッケージの比較

パッケージ	モード	用途
ForwardDiff.jl	順モード	小～中規模モデルのヤコビアン計算
Zygote.jl	逆モード	大規模モデルのパラメータ感度分析
SparseDiffTools.jl	疎行列対応	大規模疎ヤコビアンの効率的計算

順モード自動微分は、入力次元 n が出力次元 m と同程度またはそれ以下の場合に効率的であり、CGE モデルの方程式系 ($n = m$) に適している。逆モードは $n \gg m$ の場合（スカラー損失関数に対する多数パラメータの勾配計算）に有利であり、パラメータ感度分析に適する。SparseDiffTools.jl は、ヤコビアン の疎構造を利用して必要な方向微分 の数を削減するため、大規模 CGE モデル（数百部門以上）で特に有効である。

```

1 using ForwardDiff
2
3 function excess_demand(p)
4     # 超過需要関数の定義
5     # ...
6 end
7
8 J = ForwardDiff.jacobian(excess_demand, p0)

```

D.8 不確実性・感度分析

政策シミュレーションの頑健性を検証するために、パラメータの不確実性を考慮した分析が重要である。代替弾力性（Armington 弾力性、要素代替弾力性等）の推定値には不確実性が伴うため、結果の感度を検証する必要がある。

表 16 不確実性・感度分析パッケージ

パッケージ	用途
Distributions.jl	確率分布の定義（モンテカルロ感度分析、確率的 CGE）
GlobalSensitivity.jl	Sobol 指標等のグローバル感度分析

```

1 using Distributions, GlobalSensitivity
2
3 # パラメータの不確実性を定義
4 sigma_dist = Uniform(0.5, 1.5) # 代替弾力性の範囲
5
6 # Sobol感度分析でどのパラメータが結果に
7 # 最も影響するか特定

```

D.9 可視化

表 17 可視化パッケージ

パッケージ	特徴
Plots.jl	多バックエンド対応の汎用プロットライブラリ（手軽さ重視）
Makie.jl	高性能・インタラクティブな可視化（出版品質）

```

1 using Plots
2
3 # シミュレーション結果の可視化例
4 bar(sectors, welfare_change,
5     label="厚生変化 (%)",
6     xlabel="部門", ylabel="変化率")

```

D.10 並列計算

大規模モデルやシナリオ分析の並列実行には、Julia 標準ライブラリの並列計算機能が利用できる。

表 18 並列計算パッケージ

パッケージ	用途
Distributed (標準ライブラリ)	マルチプロセス並列 (シナリオ並列実行)
SharedArrays (標準ライブラリ)	プロセス間での共有メモリ配列
Threads (標準ライブラリ)	マルチスレッド並列 (ループ並列化)

```
1 using Distributed
2 addprocs(4) # 4プロセス追加
3 @everywhere include("cge_simulation.jl")
4
5 scenario_params = [
6     CGEParams(),
7     CGEParams(t_M = 0.11),
8     CGEParams(G2 = 1.2),
9 ]
10
11 # 複数シナリオを並列実行
12 results = pmap(p -> solve_nlsolve(p; autodiff = :forward), scenario_params)
```

複数の政策シナリオを独立に求解する場合、pmap による並列化は特に効果的であり、シナリオ数に比例した速度向上が期待できる。

D.11 モデル種別ごとの推奨構成

表 19 モデル種別ごとの推奨パッケージ構成

モデル	推奨構成
静学 CGE (多部門・多家計)	Complementarity.jl + PATHSolver.jl
GAMS/MPSGE からの移植	MPSGE.jl
社会計画者問題・関税最適化	JuMP.jl + Ipopt.jl
標準的 RBC/NK-DSGE	DSGE.jl
OLG・ライフサイクルモデル	JuMP.jl または手書き値関数反復
HA-TANK/HANK	SSJ 実装 + DifferentialEquations.jl

本研究では小規模モデル (17 変数の独立方程式系) を対象としたため NLSolve.jl + ForwardDiff.jl の組み合わせを用いたが、より大規模なモデルでは MCP 定式化 (Complementarity.jl + PATHSolver.jl) への移行が推奨される。MCP 定式化は、非負制約を相補性条件として自然に組み込めるため、ソルバーの反復過程で変数が負値を取る問題 (本研究では abs によるガード処理で対応) を根本的に解決できる。